

Análisis Tecnológico Comparativo para la implementación de un sistema automatizado de producción en una purificadora de agua utilizando la metodología 8D.

D. L. Hernández Barcelata^{1*}, A. Montalvo García¹, D. del C. Gamboa Olivares²,
M. Á. Hernández Díaz², E. E. Corona Mayora².

¹Alumnos de Licenciatura en Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91897, Veracruz, Veracruz, México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91897, Veracruz, Veracruz, México.

*dianahn35@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial.

Resumen

En este artículo se presentan los resultados generados en una investigación con el propósito de demostrar el impacto a largo plazo que tiene la automatización en una planta purificadora de agua con proceso semi-automatizado, incidiendo principalmente en la capacidad de producción, logrando como resultado la mejora de los tiempos en los que se efectúa el llenado de los garrafones de agua. Así mismo, se propone como medida correctiva a corto plazo la implementación de un sistema automático de válvulas que permita la estandarización del proceso de llenado. Se utiliza la metodología 8D con la finalidad de analizar el sistema actual con el que cuenta dicha planta y proponer mejoras en las áreas de oportunidad identificadas. La implementación de ambas propuestas de mejora arroja múltiples beneficios entre los cuales se destacan: la estandarización del proceso de calidad, la estandarización del contenido del producto, el aumento en la capacidad real de la producción y la oportunidad de certificaciones para la empresa. Con la propuesta de implementación del sistema automatizado se realiza una proyección de los costos de administración actuales en comparación con los costos que se obtienen con dicho sistema, obteniendo así una reducción de costos en un 8.53%, equivalente a \$120,000.00, generando un tiempo de recuperación de la inversión en un año aproximadamente.

Palabras clave: sistema automatizado, planta purificadora, estandarización, capacidad de producción.

Abstract

This article presents the results generated in an investigation to demonstrate the long-term impact that automation has on a water purification plant with a semi-automated process, mainly affecting the production capacity, achieving, as a result, the improvement of the times in which the water jugs are filled. Likewise, the implementation of an automatic valve system that allows the standardization of the filling process is proposed as a corrective measure in the short term. The 8D methodology is used to analyze the current system that has said plant and propose improvements in the areas of opportunity identified. The implementation of both improvement proposals has multiple benefits, among which the following stand out: the standardization of the quality process, the standardization of the content of the product, the increase in the actual production capacity and the opportunity for certifications for the company. With the proposed implementation of the automated system, a projection of the current administration costs is made in comparison to the costs obtained with said system, thus obtaining a cost reduction of 8.53%, equivalent to \$ 120,000.00, generating a recovery time of the investment in approximately one year.

Key words: Automated system, Purifying plant, standardization, production capacity.

Introducción

Como resultado de la globalización, las industrias han procurado introducir cada vez más la tecnología en sus sistemas de producción para procurar mantener la calidad en sus productos.

Por esta razón, se ha realizado una investigación en empresa dedicada a la producción y comercialización de garrafones de agua purificada con capacidad de 20 litros, ésta cuenta con un sistema semi-automatizado, el cual depende de un 60% de la mano de obra directa y un 40% por parte de maquinaria, las cuales comprenden a instalaciones de válvulas, bombas de agua y proceso de ósmosis. El objeto de estudio es la importancia que tiene la estandarización en los tiempos de operación dentro del proceso de producción, principalmente en la estandarización de llenado, es decir, que cada garrafón contenga los 20 litros que se establece en la etiqueta.

Para lograr que la planta funcione de manera óptima, sin gasto de mano de obra innecesaria, y sin ninguna clase de desperdicio de agua (Millan G., Avila S., & Montaña Q., 2015), se realiza una propuesta para mejorar el proceso de producción de la purificadora de agua, implementando un sistema automatizado que va desde el lavado interno de garrafones hasta el sellado de éstos, manteniendo una producción constante, puesto que, se tendría una estandarización en tiempos de operación de cada una de las etapas que comprende el proceso; además de contar con una capacidad de producción real y esquematizada minimizando el número de garrafones defectuosos.

Dentro de los trabajos revisados en la literatura, se encuentra que (Bédon Cardenas, 2015) realiza un diseño y construcción de un sistema semiautomático de lavado de botellones de agua para la empresa Logichem Solutions S.A., satisfaciendo las necesidades de la misma en la automatización de la parte de lavado con el sistema de chorro durante 1 minuto con 45 segundos consiguiendo 1000 botellones semanales. Por su parte, (Lopez Valderrama & Mendieta Alvarado, 2014) desarrolla el diseño, instalación y puesta en marcha de un equipo con PLC para la automatización de la operación de llenado de botellones en la planta de agua de la FIA-UNAP, la cual consta de solenoides que funcionan de manera secuencial deshabilitadas, es decir al terminar de llenar uno de los botellones empieza el llenado del siguiente, obteniendo dos unidades listas para sellar.

Aunque no se puede dejar totalmente de lado a la mano de obra, ya que, aun teniendo el proceso automatizado se requiere de trabajadores que sean capacitados adecuadamente para el nuevo uso de las máquinas automatizadas, donde el recurso humano o la plantilla de trabajo sea la más optimizada sin necesidad de puestos extras, dando como resultado un personal capacitado y alineado a las nuevas normas de seguridad para manipular la máquina; siendo algunas como: el equipo de protección personal, adquirir conocimiento de cuándo realizar mantenimientos preventivos, tener en orden el almacén de materia prima y mejorar la organización administrativa para la mejor logística del proceso dando como resultado mayor producción en menor tiempo.

Metodología.

Para el desarrollo de la investigación, se visitó la planta purificadora de agua para realizar un análisis sobre las posibles problemáticas con las que contaba la empresa y las posibles soluciones que se pudieran implementar. Dicho análisis es representado en la Tabla 1, la cual determina los pasos que se realizan en el desarrollo de esta investigación, basada en la metodología de las 8D: ocho pasos para resolver problemas y está a su vez, relacionada con el Ciclo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).

Tabla 1. Metodología 8D y Ciclo PDCA.

D	Nombre de la Disciplina	Ciclo Deming
1	Formar un equipo para cubrir todas las funciones.	
2	Definir el problema.	Planear
3	Implementar una acción provisional de contención.	
4	Identificar la causa raíz.	
5	Determinar acciones correctivas.	Hacer
6	Implementar las acciones correctivas permanentes.	Verificar
7	Prevenir que vuelva aparecer un problema similar.	Actuar
8	Reconocer los esfuerzos del equipo.	

Fuente: González Rodrigo. (2012). "Las 8D: ocho pasos para resolver problemas"

D1: Formar un equipo para cubrir todas las funciones.

En este primer paso, se designa un equipo para el análisis de las áreas de trabajo dentro de la empresa, cada integrante tiene designada una etapa que comprende el proceso para la toma de tiempos productivos y no productivos durante la jornada laboral. En la Figura 1, se encuentra representado el sistema semi-automatizado, el cual es el sistema que posee actualmente la purificadora de agua.

Figura 1. Proceso de producción en la purificadora de agua (sistema actual).
Fuente: Agua Purificadora Vitaly. (2019). Recuperado de <http://aguasvitaly.com>

D2: Definir el problema.

En este paso, se observan las distintas etapas del proceso de producción, determinando 4 etapas, las cuales son: cepillado interno, lavado a presión, llenado y sellado de garrafones. Cada etapa a cargo de un operario, en donde cada uno tiene actividades específicas a desarrollar durante el proceso. Sin embargo, dichos operarios no respetan los tiempos dedicados a la producción, dando como resultado tiempos muertos donde se elevan los costos de operación y se produce una baja en la productividad de la empresa.

Por tanto, para la determinación del problema dentro del proceso productivo se requiere de un análisis con ayuda de la herramienta 5W + 1H representada en la Tabla 2.

Tabla 2. Herramienta 5W+1H.

1. What? / ¿QUÉ?	Se detectan defectos en los garrafones con capacidad de 20 litros como: falta de estandarización de tiempos en cada una de las etapas y falta de estandarización en el proceso de llenado de garrafones, mala colocación de sellos de garantía e incluso de las tapas de los garrafones.
2. When? / ¿CUÁNDO?	Estos defectos se detectan cuando los clientes reportan sus quejas por recibir garrafones defectuosos.
3. Where? / ¿DONDE?	Los defectos son causa de los errores presentados en las distintas etapas del proceso de producción.
4. Who? / ¿QUIÉN?	La habilidad por parte de los operarios durante el proceso de producción influye en la cantidad de errores.
5. Why? / ¿POR QUÉ?	El número de garrafones defectuosos entregados a los clientes se origina por la falta de tiempos establecidos en el proceso de producción, así como la falta de estandarización en el llenado de garrafones.
6. How? / ¿CÓMO?	La detección de defectos en los garrafones depende del número de quejas por parte de los clientes.

Fuente: Elaboración propia.

D3: Implementar una acción provisional de contención.

En el transcurso de la recolección de tiempos de producción y tiempos de ocio durante la jornada laboral, el equipo de trabajo por medio de la autorización del gerente general de la empresa, actuó como una autoridad supervisora para evitar errores por causa de descuidos o distracciones por parte de los operarios que a su vez generan defectos en los garrafones entregados a los clientes.

D4: Identificar la causa raíz.

Para determinar la causa raíz del problema se realiza un Diagrama Espina de Pescado (Ishikawa), representado en la Figura 2, el cual arroja como resultado que la falta de estandarización en los tiempos de operación de las distintas etapas del proceso afecta a toda la línea de producción; además, ocasiona retrasos en la producción global, bajando el índice de producción de garrafones por hora.

Figura 2. Diagrama espina de pescado (Ishikawa). Fuente: Elaboración propia.

D5: Determinar acciones correctivas.

Una vez identificada la causa raíz del problema, se determinan dos medidas correctivas, a corto y a largo plazo. La propuesta a corto plazo es la estandarización del llenado de los garrafones, ya que, por medio de observación directa se identifica que la mayoría de los garrafones no cuentan con la cantidad exacta especificada en su etiqueta (20 Litros), lo cual genera variabilidad en el proceso de llenado, y, por ende, quejas por parte de los clientes. Además, se derrama parte del contenido de los garrafones, desperdiciándose agua que ya pasó por todo un proceso de filtrado y purificación costoso. La estandarización del llenado de los garrafones es esencial para que el producto cumpla con sus especificaciones, es por eso que se propone una automatización basada en un sistema electrónico, en el cual su función principal será contar los litros destinados a depositarse en cada garrafón (20 litros), acompañado de un sistema de válvulas automáticas que se cierran en el contenido específico, evitando el derrame de agua purificada y obteniendo un llenado correcto.

Por su parte, la propuesta a largo plazo es la implementación de un sistema automatizado por monobloque representado en la Figura 3, el cual tiene como beneficio principal la estandarización del proceso: lavado, llenado y tapado de los garrafones de agua purificada con capacidad de 20 litros. Cabe destacar que la propuesta de automatización del proceso completo fue requerida por el propietario de la empresa para poder obtener mejores beneficios y producir garrafones de una manera estandarizada. Durante el desarrollo de la investigación, se observa que las empresas proveedoras de este tipo de máquinas manejan diversas capacidades de producción en sus equipos. Debido a la demanda que posee la empresa actualmente, se propone la implementación de una máquina automatizada con una capacidad máxima de 240 garrafones por hora. Esta recomendación de aumento en la capacidad total de producción está basada en las estadísticas de crecimiento de la empresa conforme adquiera nuevos clientes sin preocuparse por los descuidos o distracciones por parte de los operarios generando los defectos en los garrafones.

Figura 3. Sistema automatizado por monobloque. Fuente: Quality Water Systems (2013). Recuperado de <http://www.qualitywatersystems.com.mx>

D6: Implementar las acciones correctivas permanentes.

Debido a la inversión inicial de adquirir el equipo automatizado por parte de la empresa, se opta porque esta acción correctiva se implemente en un largo plazo para poder solventar los gastos que conlleva. Ya que, no sólo es adquirir la máquina, sino que también se requiere de programas de mantenimiento preventivo, capacitación del personal a cargo de la nueva máquina y la constante verificación del correcto funcionamiento del sistema.

D7: Prevenir que vuelva aparecer un problema similar.

Utilizando una correcta capacitación y mantenimientos programados evitará cualquier tipo de falla en el sistema de producción, previniendo así, problemas críticos que afecten la integridad del producto.

D8: Reconocer los esfuerzos del equipo.

Por último, el propietario de la empresa estuvo consciente de la causa raíz que origina que sus trabajadores tengan un excesivo tiempo de ocio durante su jornada laboral y los retrasos entre cada área de trabajo. A su vez, reconoció el esfuerzo por el tiempo dedicado al objeto de estudio de esta investigación.

Después de detallar la metodología aplicada al objeto de estudio de la investigación, se realizaron una serie de pasos representados en la Figura 4, implicados en el análisis comparativo entre el sistema de producción actual y el sistema automatizado propuesto como acción correctiva permanente al problema estudiado.

Figura 4. Serie de pasos para realizar un análisis comparativo entre los sistemas. Fuente: Elaboración propia.

Como primer paso, se determina que, dentro de la Purificadora de Agua, se debe realizar un análisis profundo sobre una mejora importante al sistema de producción, en el cual se plantea la comparación de los riesgos y beneficios que tiene el proceso en el momento de automatizar, enfocándose en mejoras de tiempos productivos, costos al adquirirlo, el incremento en la productividad y en las utilidades de la empresa.

Posteriormente, se analizan los sistemas propuestos en relación al sistema actual que posee la empresa, de acuerdo a diferentes aspectos, tales como: capacidad de garrafones por hora, tiempo de operación para los garrafones que se requieren por día, tiempos de ocio, así como el costo de mantenimiento para los sistemas. Cada una de las comparaciones se encuentra representadas en las Tablas 3, 4, 5 y 6, respectivamente.

Tabla 3. Capacidad de garrafones de agua por hora.

SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO (actual)	SISTEMA AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS (corto plazo)	SISTEMA AUTOMATIZADO MONOBLOQUE (largo plazo)
100 garrafones por hora (aproximadamente).	20% de incremento, equivalente a 120 garrafones por hora. (aproximadamente)	Capacidad máxima de 240 garrafones.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Tiempo de operación para 1,000 garrafones diarios.

SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO (actual)	SISTEMA AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS (corto plazo)	SISTEMA AUTOMATIZADO MONOBLOQUE (largo plazo)
1,000 garrafones se producen en 7 horas (producción variable).	1,100-1,200 garrafones se producen en 7 horas.	Utilizando la capacidad máxima de producción (240 garrafones), 1,000 garrafones se producen en 4.1666 horas. (Producción continua).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Tiempo de ocio durante la jornada laboral actual.

SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO (actual)	SISTEMA AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS (corto plazo)	SISTEMA AUTOMATIZADO MONOBLOQUE (largo plazo)
1 hora. (30 min. Para desayuno, 30 min. Para almuerzo).	1 hora. (30 min. Para desayuno, 30 min. Para almuerzo).	Sin tiempo de ocio.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Costos mensuales de mantenimiento para los sistemas.

SISTEMA SEMI-AUTOMATIZADO (actual)	SISTEMA AUTOMÁTICO DE VÁLVULAS (corto plazo)	SISTEMA AUTOMATIZADO MONOBLOQUE (largo plazo)
\$ 3,775.00	\$ 300.00 (reemplazo de cada electroválvula dañada)	\$ 5,000.00 + Refacciones

Fuente: Elaboración propia.

Además de realizar el análisis comparativo con respecto a los distintos aspectos antes mencionados, se realiza un gráfico representado en la Figura 5, con la finalidad de hacer notar que la producción de garrafones con un sistema automatizado mantiene una producción constante, en cualquier momento se puede reprogramar la máquina de acuerdo a la capacidad de producción requerida para la demanda y también, se programan mantenimientos a la máquina sin afectar la producción en algún momento crítico por falta de éstos. A diferencia de un sistema semi-automatizado en el que pueden existir paros no programados, descuidos y distracciones por parte de los operarios afectando a la línea de producción, además de que existe una limitación para aumentar la capacidad de producción.

Cabe señalar que en el gráfico de la Figura 5, se compara el comportamiento de ambos sistemas considerando una demanda diaria de 1,000 garrafones. En dicho gráfico, se observan periodos en donde la producción es mayor en el sistema semi-automatizado con respecto al automático, con lo cual podría pensarse que es más

conveniente el sistema actual. Sin embargo, el sistema semi-automatizado tiene una utilización del 100% durante la jornada laboral, en cambio, el sistema automático tiene un 52% de utilización.

Figura 5. Tiempo vs. Producción en ambos sistemas de producción. Fuente: Elaboración propia.

Posteriormente, se procede al diseño de la ubicación de la máquina automática con la finalidad de corroborar que la implementación del nuevo sistema automatizado no afecta en las dimensiones para el área de trabajo asignado, dicha propuesta de implementación se encuentra representada en la Figura 6. Para el diseño se utilizó el software @Sketchup.

Figura 6. Diseño de la ubicación de la máquina automática con ayuda del software @Sketchup. Fuente: Elaboración propia.

Resultados y discusión.

Con ayuda de un análisis financiero, se calcula la reducción en los costos administrativos y el tiempo de recuperación de la inversión por la implementación del sistema automatizado, obteniendo como resultados los siguientes puntos:

1. Con la implementación del sistema de producción automatizado se observa que los costos administrativos por concepto de nómina disminuyen en un 50%, ya que, actualmente la empresa cuenta con 4 personas distribuidas en cada una de las etapas del proceso, en cambio, con el sistema automatizado esto reduce la plantilla de trabajo a 2 personas que laboren como supervisores de producción.
2. Con la disminución en los costos administrativos por concepto de nómina, se determina que la inversión correspondiente a la máquina automatizada es de \$ 196,025.00, la cual se recupera en un periodo de 1 año aproximadamente. Además de permitir una mayor rotación de efectivo en la empresa.

3. En la Figura 7, se comparan los costos administrativos actuales frente a la proyección de costos administrativos que se obtienen con la implementación del sistema automatizado, en donde se advierte que los costos se reducen en un **8.53%**, equivalente a **\$120,000.00**, sin variar la capacidad de producción actual.

Figura 7. Costos Administrativos actuales y proyectados. Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro.

Durante el desarrollo de este artículo, surgen líneas de investigación que se pretenden desarrollar en un futuro, las cuales están directamente relacionadas con el mejoramiento del sistema propuesto. Algunas de ellas son:

1. Uso de un elemento electrónico como el “ArduinoUno” para mejorar los sistemas automatizados.
2. Implementación de controles de calidad con ayuda de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics).
3. Mejora en la logística de las rutas de entrega con el uso de Global Positioning System (GPS).

Conclusiones

Con la investigación realizada se propone que la empresa adquiera un nuevo y mejorado sistema de producción, el cual erradique problemas fundamentales como lo es la falta de compromiso de trabajo por parte de los operarios, que esto a su vez afecta a todos los demás ámbitos de la planta, desencadenando fallas en todo el sistema, como lo son: retrasos en la producción, retrabajos, productos defectuosos, incumplimiento de procedimientos y faltas al reglamento de seguridad.

Esta propuesta de mejora le otorga a la empresa una amplia gama de oportunidades en el mercado, ya que, al tener un sistema automatizado, el control de las especificaciones establecidas en los garrafones es más estandarizado, como lo es, el contenido exacto y la calidad del agua. Lo anterior le otorga a la empresa una buena imagen y asegura productos de calidad para los clientes a un precio competitivo. Otro beneficio importante es la oportunidad de obtener futuras certificaciones tanto en producción como en sus sistemas de gestión.

Agradecimientos

Agradecemos a la empresa purificadora de agua por abrir sus puertas y permitir realizar un análisis en su sistema de producción con la finalidad de proponer mejoras en sus áreas de oportunidad.

Referencias

1. Bédon Cardenas, C. A. (2015). DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE LAVADO DE BOTELLONES DE AGUA. Quito, Ecuador.
2. Lopez Valderrama, S. E., & Mendieta Alvarado, I. J. (2014). DISEÑO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO CON PLC PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LLENADO DE BOTELLONES EN LA PLANTA DE AGUA DE LA FIA-UNAP. Iquitos, Perú.
3. Millan G., J., Avila S., B., & Montaña Q., H. (2015). PLANTA AUTOMATIZADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. *Visión Electrónica*, 1-23.